

SAMARQAND VILOYATI KUTUBXONALARI FAOLIYATIDAN (STATISTIK MA'LUMOTLAR ASOSIDA)

Jiyanbekova Sharofat Abdikaxarovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
tayanch doktoranti

E-mail: sharofatjiyanbekova@gmail.com

Orcid: 0000-0003-2219-2990

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087377>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Samarqand viloyati kutubxonasi tarixi statistik ma'lumotlar va boshqa birlamchi tarixiy manbalarga tayangan holda yoritilgan. Tarixshunoslik masalalari va adabiyotlar tahlili asosida, 1917- 1991 yillarda Samarqand viloyati kutubxonalarining rivojlanib, kitob fondlarining ortib borganligi xulosa qilindi. Kutubxonalar, ularning soni faoliyati tahlil qilinib, sohadagi muammolarga yechimlar bo'yicha takliflar berildi.

Kalit so'zlar: Samarqand kutubxonalari, kitob, kutubxona, kutubxonashunoslik, mutolaa madaniyati, bolalar adabiyoti.

Samarqand dunyo taraqqiyotining eng qadimgi va markaziy shaharlaridan biri bo'lib, jahon madaniyati va fani xazinasiga katta hissa qo'shgan shahardir. Birinchi, Ikkinchi, hatto Uchinchi Renessans davrida ham Samarqand ilm - ma'rifat markazi bo'lib qolmoqda. [5] Bu borada ayniqsa, kutubxonalar faoliyatini va aholi o'rtasida kitobsevarlikni yanada rivojlantirishga katta hissa qo'shayotgan ziyo maskanlari haqida izlanish va tadqiqotlar olib borish davr taqozosidir. [7]

Bugungi kunda Samarqand viloyatining aholisi soni 2023 yilda 4186.1 ming kishini, Samarqand shahri aholisining soni esa 3928,7 ming kishini tashkil qilmoqda. Yurtimizda yoshlar aholining ko'proq qismini tashkil qilganligini hisobga olsak, kitob o'qish, kitobxonlik, mutolaa masalalarini o'rganish globallashuv davrida ahamiyatlidir. [13]

Dunyoda ham kutubxonalar, kitob mutolaasi borasida ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. [8] "NOP World" xalqaro reyting agentligi ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyoda kishilar haftasiga 16,6 soat vaqtini televizor ko'rishga sarflasa, 8,9 soatni kompyuter qarshisida o'tkazar ekan, 6,5 soatlik davrini esa mutolaaga ajratadi. NOP World Culture Score Index tomonidan o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, Hindiston aholisi o'rtacha haftada eng ko'p kitob o'qiydi, Tailand ikkinchi, Xitoy esa uchinchi, AQSh 22-o'rinni egalladi. [2]

Ushbu ma'lumotlar orasida yurtimizni ham yaqin kelajakda ko'rishni judayam hohlardik. Yurtimizda kutubxonlar, kutubxonachik ishi, kitob o'qish, mutolaa masalalarida muammolar mavjud. [9] Ayniqsa bolalar va yoshlar o'rtasida yanada ko'proq kitob o'qishni tezlik va shijoat bilan amalga oshirishimiz zarur. Bunda butun Xalq ta'limi soha vakillari, madaniyat va san'at vakillari va har birimiz mas'ulmiz.

2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasi katta islohotlarni, vazifa va maqsadlarni belgiladi. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev o'zining asarlarida [1] ko'p marotaba bu masalarga va sohadagi muammolarga to'xtalib o'tmoqda. Davlatimiz tomonidan bir qancha qarorlar qabul qilindi va jadal o'zgarishlar, yangiliklar, islohotlar amalga oshirilmoqda. [9]

Hozirgi kunda Samarqandda 4 ommaviy kutubxona, 2 ta kinoteatr, Samarqand badiiy muzeyqo'riqxonasi, 3 teatr (Hamid Olimjon nomidagi Samarqand viloyati o'zbek davlat musiqali

drama teatri, A. P. Chexov nomidagi rus drama teatri, qo‘g‘irchoq teatri), shahar telestudiyasi faoliyat ko‘rsatadi. [12]

Samarqand qadimdan dunyo sivilizatsiya o‘choqlaridan bo‘lib kelgan. Buyuk Ipak yo‘lida joylashgan bu shahar turli xalqlarning urf-odatlarini o‘zida mujassamlashtirgan va dunyo madaniyati rivojiga o‘z hissasini qo‘shib kelmoqda. . [10]

Samarqand viloyatidagi kutubxonalar faoliyati 2019 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra, kutubxona muassasalari soni 316 tani tashkil etadi: ulardan axborot-kutubxona markazlari 1 ta, ta‘lim muassasalari axborot-resurs markazlari 313 ta, ko‘zi ojizlar uchun kutubxonalar 1 ta va boshqa kutubxonalar 1 ta.

	Jami	Shu jumladan	
		Shahar joylarda	Qishloq joylarda
Muassasalar soni, birlik	316	175	141
Foydalanuvchilar soni, ming kishi	8704,8	7664,5	1040,3
Foydalanuvchilar soni, ming kishi	752,6	584,7	167,8
Foydalanishga berilgan kitob va jurnallar, ming nusxa	4365,0	3702,7	662,2

Samarqand viloyatida 1 ta viloyat axborot-kutubxona markazi, 15 ta shaharlar va tumanlar axborot-kutubxona markazlari, Oliy ta‘lim muassasalaridagi 12 ta axborot-resurs markazlari, xalq ta‘limi tasarrufidagi maktablarda 1268 ta maktab kutubxonalari, 74 ta kasbiy ta‘limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi tasarrufidagi professional ta‘lim muassasalaridagi axborot-kutubxonalar, 1 ta Samarqand viloyat sog‘liqni saqlash boshqarmasi tasarrufidagi tibbiyot kutubxonasi, madaniyat boshqarmasiga qarashli 17 ta ko‘zi ojizlar kutubxonalari faoliyat ko‘rsatmoqda. [13] Jami kutubxonalarning kitob fondidagi adabiyotlar soni 8,2 mln nusxadan ortiqni tashkil etadi.

2023 yilning o‘tgan davri mobaynida Samarqand viloyatidagi shaharlar va tumanlar axborot-kutubxona markazlari tomonidan jami 408 687 nafar kitobxonga xizmat ko‘rsatilgan. Shundan foydalanuvchilarga jami kitob berilishi 851 039 donani tashkil etgan.

Viloyat, shaharlar va tumanlar axborot-kutubxona markazlarining umumiy kitob fondi 925 010 tani tashkil etib, shulardan 361 103 tasi badiiy adabiyot, 122 234 tasi ijtimoiy-siyosiy, 1 095 tasi diniy, ma‘naviy-ma‘rifiy adabiyot, 1 265 tasi audio-kitob hamda 15 tasi Brayl alifbosidagi adabiyotdir.

Viloyat, shaharlar va tumanlar axborot-kutubxonalarida oilaviy abonement, ovozli o‘qish orqali foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatish turlari ham joriy qilingan. [11] Samarqand viloyat, shaharlar va tumanlar axborot-kutubxona muassasalarida faoliyat yuritayotgan kadrlar jami 288 nafarni tashkil etadi. Shundan, oliy ma‘lumotli mutaxassislar: kutubxonachilik bo‘yicha – 9 nafarni, AKT bo‘yicha – 18 nafarni, boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha – 63 nafarni tashkil qiladi. Shuningdek, o‘rta-maxsus ma‘lumotli xodimlar: kutubxonachilik mutaxassisligi bo‘yicha – 61 nafarni, AKT mutaxassisligi bo‘yicha – 20 nafarni, boshqa yo‘nalishlardagi xodimlar bo‘yicha – 117 nafarni tashkil etmoqda. Faoliyat yuritib kelayotgan xodimlarning o‘rtacha oylik maoshi 2-2.5 mln so‘mdan iborat. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 iyundagi PQ-

4354-son Qarori asosida Samarqand viloyati bo‘yicha jami 15 ta shaharlar va tumanlar (Kattaqo‘rg‘on shahar, Bulung‘ur, Jomboy, Ishtixon, Kattaqo‘rg‘on, Narpay, Nurobod, Oqdaryo, Paxtachi, Payariq, Pastdarg‘om, Samarqand, Toyloq Urgut, Qo ‘shrabot tumanlarida) axborot-kutubxona markazlari tashkil etilgan. Shundan, viloyat, Kattaqo‘rg‘on shahar, Urgut, Toyloq, Ishtixon, Jomboy, Kattaqo‘rg‘on, Paxtachi tumanlari axborot-kutubxona markazi uchun tuman markazidan zamonaviy bino ajratilib, kitobxonlarga xizmat kursatish va ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar tashkil etish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Qolgan 7 ta tuman axborot-kutubxona markazlari moslashmagan boshqa muassasalar balansidagi binolarga vaqtincha joylashtirilgan. [13]

Shuningdek, shaharlar va tumanlar axborot-kutubxona markazlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, jumladan, kompyuter texnikalari, nusxa ko‘chirish uskunalari bilan ta‘minlash ishlari qoniqarli darajada, deb bo‘lmaydi. [3] Barcha tuman axborot-kutubxona markazlari internet tarmog‘iga ulangan bo‘lsada, zamonaviy orgtexnika vositalari zamon talabiga javob bermaydi. Tuman axborot-kutubxona markazlarida imkoniyati cheklangan foydalanuvchilar uchun maxsus Brayl alifbosida 15 ta, audio-kitoblar 1 265 tani tashkil etadi. Axborot-kutubxona markazlari fondida – 7 356 nusxada (2 065 nomda) davriy nashrlar gazeta va jurnallar saqlanib kelinmoqda. Samarqand viloyatida faoliyat yuritayotgan xususiy kutubxonalar ham mavjud.

Samarqand viloyatida bir nafar tadbirkor tomonidan xususiy kutubxona faoliyati yo‘lga qo‘yilgan. Esonboeva Nodira Ubaydullaevna Ishtixon tumani, Orlot MFY, Orlot qishlog‘ida asosan ko‘chma kutubxona faoliyatiga asoslangan xususiy kutubxona faoliyatini yo‘lga qo‘ygan. “Nodirabonu ” kutubxonasi kitob fondi 6500 nusxadan ortiq bo‘lib, 2500 nafardan ko‘proq foydalanuvchiga xizmat ko‘rsatib kelmoqda. Kutubxona faoliyati asosan tadbirkor o‘zi istiqomat qiladigan xonadonida hamda ko‘chma kutubxona xizmati ko‘rsatish uchun bibliobus shaklida jihozlangan “Damas-Labo” avtomobili bilan viloyatdagi barcha shaharlar va tumanlarda faoliyat olib bormoqda.

Xulosa qismida ushbularni ta‘kidlamoqchimiz. Mamlakatimizda malakali kadrlar yetishtirish uchun ilm - fanning rivojlanishiga ehtiyojimiz bugungi glaballashuv va texnikaning jadal sur‘atlar bilan rivojlanayotgan hozirgi bosqichida yanada ortmoqda. Xalqimiz o‘qiydigan, ayniqsa bolalar o‘qib tushunadigan badiiy adabiyotlar yaratish, maktab yoshidagi farzandlarimizni kitobxonlik va mutolaa qilishga ko‘proq jalb qilish, pedagoglar orasida badiiy asarlar o‘qish va kitobxonlik madaniyatini jonlantirish masalalari bugun davlatimiz siyosatining ustuvor vazifasiga aylandi. Bu ezgu yo‘lda yetuk allomalari, olimlari bilan dunyoga mashhur ulug‘ mutaffakkirlar yana Ona zaminimizda yetishib chiqishida kutubxonalar asosiy dargoh hisoblanib qolaveradi. [6] Bugun nafaqat tadqiqotchilar, olimlar, butun ilm – fan ahli, qolaversa yurtimiz aholisining har biri kitob o‘qish va mutolaa masalalari, muqaddas maskan kutubxonlarga tashrif buyurishi, kitob olish, kitob o‘qish kabi odatlarimizni rivojlantirib borishimiz zarur. [4] Samarqand viloyatida kutubxonalarni yanada zamon talablari asosida rivojlantirish, IT mutaxassislarini kutubxonlarga jalb qilish, kitob nashriyoti masalalari, bibliografiya sohasi, kutubxonachilik ishi, xodimlar ish faoliyati, sohadagi muammo va yechimini kutayotgan masalalarga har bir soha vakillari mas‘ul. Jahonda bo‘layotgan integratsion, global texnologik tamaddun va eksponensial jarayonlar va rivojlangan davlatlar tajribasi mamlakat aholisining mutola madaniyati, qancha vaqt kitob o‘qishi va ilm- fan rivojlanishi bilan uzviy bog‘liqdir.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2023. - B. 416.
 2. Fonotov, G. (1967). Son Ellı Yılda Sovyet Rusya Kütüphaneleri. UNESCO Bulletin for Libraries, 21(5).
 3. Nazmuddinov, I. (1991). Çok milletli SSCB toplumu için kütüphane hizmeti. *Türk Kütüphaneciliği*, 5(4).
 4. Назарьян Р. Очаг мусульманского просвещения // «Звезда Востока». Ташкент, 2017. – №2.
 5. Ишанходжаева З. Репрессивная политика советской власти и культура Узбекистана: трагедия выживания (1925–1953 гг.). – Ташкент: “Tafakkur”, 2011.
 6. Гаффаров Б. История культурно-просветительных учреждений Таджикистан (1991–2011 гг.): Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Душанбе, 2014.
 7. Кресстьянов В.П. Развитие национальной системы...: Автореф. дисс... док. пед. наук. – Челябинск, 2011. – С. 31.
 8. Нарманов Ф. XX асрнинг 20-30 йилларида қироатхоналар фаолияти: унинг аҳоли маданий-маърифий ҳаётига таъсири // “Хоразм Маъмун Академияси ахборотномаси”. – Хива, 2019. – №4.
 9. Охунжанов Э. Ватан кутубхоначилиги тарихи. – Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2008.
 10. Adeb Khalid. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR... –P.349.
 11. Никитинский М. Красная чайхана – опорный пункт культурно- просветительной работы... – С. 10.
- Internet saytlari:**
12. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Samarqand>
 13. www.samstat.uz